

FANLARNING TA'LIM OLUVCHILAR KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISHGA ASOSLANGAN O'QUV TEZAVURUSINI SHAKLLANTIRISH TENDENSIYALARI

Umirzoqova Surayyo

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim mazmunini loyihalash tendensiyalari meta-tahliliga ko'ra aniqlandiki, ta'lim oluvchilarning kompetentliligini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha ta'limiy muhitni tashkil

etish nafaqat ta'lim kontentini balki uni taqdim etishning tashkiliy-tuzilmaviy shakllarini ham ko'rib chiqishni talab qiladi.

Fanlarning o'quv tezavurusini shakllantirish o'qitishda axborotlarni o'zlashtirish jarayonini tizimlashtirishga xizmat qiladi. Fanlarning o'quv tezavurusini shakllantirish masalalari qator ilmiy ishlarda o'rganilgan bo'lib izohli lug'atlarda tezavurus so'zi biron-bir ilm-fan sohasiga oid so'zlar mavzu tartibida joylashtirilgan va ular o'rtasida semantik (jins-tur, sinonimik va b.) munosabatlar aks ettirilgan ideografik lug'at [2] sifatida ta'riflanadi.

So'ngi yillarda ta'lim tizimiga axborotli yondashuv bo'yicha tadqiqotlar faol olib borilmoqda. Bu yondashuv nuqtai nazaridan o'qitish tezavurus shakllantirishga qaratilgan axborotli jarayon deb qaraladi [8].

Pedagogikada tezavurus tushunchasi L.T.Turbovich tomonidan tavsiya etilgan o'qitishning axborotli-semantik modelida paydo bo'lgan. Muallif ushbu modelda tezavurusni shaxs xotirasida mujassamlangan va saqlab qolingan tushunchalar, baholash va meyorlar, shu jumladan, harakatlar sxemasi zaxirasi deb ta'riflaydi. Ushbu modelga muvofiq, shaxsning ongini shakllantirish uning tushunchaviy psixologik tezavurusini shakllantirish bilan ayniylashtiriladi [6].

Tadqiqotlarda ta'lim oluvchilar o'zlashtirish jarayonining talablarini qondirish uchun ta'lim tezavurusini loyihalash tamoyillari taklif qilingan. Fanlarning o'quv tezavurusini shakllantirish kontseptual rekursiya va takrorlanishning oldini olish, belgilangan tushunchalar sonini cheklashning oldini olish, kontseptsiyalarni aniqlash, ma'lumotlarni to'ldirish va tartiblashning samarali protseduralari va algoritmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi, tushunchalar kiritilishi mumkin bo'lgan boshlang'ich pozitsiyasini topishga imkon beradi. Bu fanlarning o'quv tezavurusini shakllantirish zaruratini ifodalaydi.

O'zlashtirilgan axborotlarni barcha hayotiy faoliyatlar davomida qo'llay olishda albatta tayanch tushunchalar, ma'lumot, faktlar, tavsiflarga tayaniladi. Tushunchalar bilishning elementar ob'ekti bo'lib, subekt va obekt xususiyatlarining o'ziga xos kombinatsiyasini ifodalaydi. Ma'lum bir tushuncha turli fan doirasida ba'zan turli

kontekstda o'rganiladi shuningdek, bir xil tushunchalar boshqa kontekstlarda va kundalik tilda mavjud bo'lgan ma'nodan chetga chiqishi mumkin bo'lgan o'ziga xos ma'nolarni berishiga ahamiyat qaratiladi.

Ta'lim oluvchilar (o'quvchilar, talabalar) o'rganadigan fanlar soni va undagi ma'lumotlar hajmi ortishi bilan ma'lum va noma'lum tushunchalar muvozanati asta-sekin o'zgaradi.

Adabiyotlarda shaxsning bilim darajasi shaxsiy tezaurus orqali baholanishi mumkinligi ta'kidlanadi [1].

Fanlarning o'quv tezaurusini shakllantirishda pedagogik tezaurus tushunchasi ko'rib chiqiladi.

A.A.Miroshnichenko [7] pedagogik tezaurusni tuzish texnologiyasi doirasida ish olib borib, pedagogikada tezaurusni ikki guruxga: shaxsiy tezaurus va o'quv tezaurusga ajratib o'rganishning maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xar bir shaxs ma'lum bir tezaurusga ega, u butun hayoti davomida ichki va tashki omillar ta'siri ostida shakllanadi.

A.A.Miroshnichenkonning [7] fikriga ko'ra o'quv tezaurusi, - bu yangi bilimlarni ochishga yo'naltirilgan, barcha ko'nikmalarni, barcha operatsiyalarni o'z ichiga olgan faoliyat vositasi, bu talim oluvchiga o'z faoliyatini tashkil qilishga, tuzatishga, tartibga solishga yordam beruvchi vosita, bu talim oluvchini eng kam kuch va vaqt sarflash bilan belgilangan natijalarga eltuvchi vosita. O'quv tezaurusi, avvalo deskriptorlarni — tayanch tushunchalar va berilgan tushunchalar bilan bajariladigan mantiqiy operatsiyalarni o'z ichiga oladi [4].

Demak, A.A.Miroshnichenko fikrini va ta'limga faoliyatli yondashuvni [7] e'tiborga olsak, o'quv tezaurusining mazmuniga o'quv fanining tayanch tushunchalari — deskriptorlar bilan bir katorada o'quv faoliyat usullari (umumo'quv faoliyat usullari, ma'lum bir fan bo'yicha umum faoliyat usullari, ma'lum bir fanning alohida bo'limlariga xos faoliyat usullari asosiy masalalarni yechish bo'yicha xususiy faoliyat usullari), xar bir mavzu buyicha asosiy masalalar tizimiva bu masalalarni yechish buyicha faoliyat usullari kiritilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

P.Pushkareva [10] o'quv fani tezaurusini tuzish bo'yicha taqqoslamali- tezaurusli metodni taklif qilgan. Bu metodning mohiyati quyidagidan iborat: dastlab fanlarni o'qitishda foydalaniladigan adabiyotlar saralanadi va bu adabiyotlardan foydalanib, tayanch suzlar va iboralar ajratiladi xamda deskriptorlar ro'yxati shakllantiriladi. Keyin esa bu ro'yxat DTS talablari bilan taqqoslanadi, har bir integrativ fanlarni o'qitish nuqtai nazardan tuzilgan deskriptorlar taxdil qilinadi va zarur bo'lsa, tuzatishlar kiritiladi, talim oluvchilarda shakllantirilishi zarur bo'lgan umummadaniy va umumkasbiy kompetensiyalarga mos deskriptorlar saralanadi.

Mavzu doirasida ishlab chiqilgan tezaurus talaba qanday tushuncha va xususiyatlarni bilishi kerakligi, u qanday asosiy masalalarni hal qila olishi, ushbu asosiy masalalarni hal qilish uchun faoliyat usullarini tasvirlashga yordam beradi [5].

Mavzu doirasida tezaurus ishlab chiqish o'qituvchilarning o'quv ma'lumotlarining tuzilishi va ularni tanlash bo'yicha tayyorgarligiga bog'liq. Belgilangan ta'lim ma'lumotlarini ishlab chiqish va taqdim etish uchun o'quv

tezaurusi taklif etiladi. O'quv tezaurusi ko'plab ta'liy elementlarni va ular orasidagi aloqalarni ifodalaydi.

O'quv tezaurusini shakllantirishda o'qituvchi o'quv fanining mazmuniga qo'yiladigan asosiy talablarni (Davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlar va boshqalar), ta'limni differentsiallashtirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlarini hisobga olishi kerak. Natijada, ta'lim tezaurusi uchta komponentni o'z ichiga oladi. Birinchi, invariant tezaurus, uning mazmuni barcha talabalar uchun yagona talablar bilan belgilanadi. Ikkinchi, o'zgaruvchan tezaurus o'qitishning differensiallanish yo'nalishlariga muvofiq invariant tezaurusni to'ldiradi. Uchinchi, adaptiv tezaurus birinchi ikki komponentni ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlari va ta'lim ehtiyojlariga moslashishini ta'minlaydi. Invariant va o'zgaruvchan tezaurusning mazmuni ko'p jihatdan berilgan ta'lim ma'lumotlari bilan belgilanadi [7].

O'quv tezaurusining asosi o'zgaruvchan tezaurusdir. O'zgaruvchan tezaurusni shakllantirishda o'qituvchi harakatlarining subektivligi butun ta'lim tezaurusining buzilishiga olib keladi. O'qituvchining kasbiy faoliyati asosida adaptiv tezauriyani shakllantirishga tayyorgarligi rivojlanib boradi. O'quv tezaurusini ishlab chiqishda o'qituvchi o'zgarvas va o'zgaruvchan tezauriyalarning mazmuni, ularning ta'lim oluvchilar shaxsiy tezaurisi bilan optimal munosabati haqida ma'lumotlarni bilishi kerak. Ya'ni, o'qituvchi ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlariga va ta'lim ehtiyojlariga moslashtiriladigan ta'lim elementlarining tuzilmalari haqida o'quv ma'lumotlariga ega bo'lishi kerak [7].

Xulosa qilib aytish mumkinki, fanlarning ta'lim oluvchilar kompetentligini rivojlantirishga asoslangan o'quv tezaurusini shakllantirishda,

soha bo'yicha tushunchalarni ta'lim berish maqsadlari nuqtayi nazaridan ko'ri chiqish;

tushunchalarni tartibga solishning mavjud tamoyillari aniqlash; ommabop tezaurilar rekursiyadan himoyalanmaganligini hisobga olish;

tezaurusni to'ldirish va tartiblash usullari ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Shuningdek, fanlarning o'quv tezaurusini shakllantirishda:

1. Tushunchalar ularning qismlari orqali aniqlanadi (masalan, aylana – hamma nuqtalari markazdan baravar uzoqlikda bo'lgan yopiq egri chiziq; kub – hamma tomoni teng kvadratdan iborat olti yoqli geometrik shakl). Bunda, o'quvchi (talaba) tushunchani uning qismlarini tushunmaguncha taniy olmaydi.

2. Tushunchani unga qarama-qarshi ma'noli tushuncha bilan asoslash (taqqoslash, ifodalash, aniqlashtirish). Bunda, tushuncha haqidagi kontsepsiyani tushunish uchun foydalanuvchi qarama-qarshi tushunchani bilishi (anglashi, tan olishi) kerak.

3. Ma'lum tushuncha haqidagi turli izohlar (ta'riflar, konsepsiyalar) orasidan adekvat (adekvat (lot. *adaequatus* — tenglashgan, mos, aynan bir, o'xshash) —bilish nazariyasida narsa va hodisalarning xossalari va aloqalarini ularning obyektiv mazmuniga to'g'ri keladigan, aniq va mos qilib olish. Inson ongi obyektiv borliqni ijtimoiy amaliyot asosida adekvat aks ettira boradi [3] bo'lgan izohlar (ta'riflar, konsepsiyalar) ni aniqlash (asoslash, ko'rib chiqish).

4. Ba'zan tushunchalar qayta izohlash (ta'riflash, to'ldirish) qo'llab-quvvatlamaydi. Ularning ta'riflari mutlaqdir va ularni ta'lim oluvchining bilim darajasiga moslashtirib bo'lmaydi.

5.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aitchison J. and Gilchrist A., *Thesaurus Construction and Use: A Practical Manual*, London: Aslib, 1997, 212 p.

2. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliyev tahriri ostida. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2006- 2008-yil. www.ziyonet.com

3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-jild. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2000 y. www.ziyouz.com

4. Turg'unboyev R.M. Matematik analiz fanining o'quv tezaurusini shakllantirish va uning ahamiyati. Mug'allim hem uzluksiz bilimlendirio'. Ilmiy-metodikaliq jurnal. №2. 2012. 127-132-b.

5. Turgunbaev R.M. Thesaurus approach: on the formation of mathematical competence and competence of future engineers. *Current research journal of pedagogics* 2(7): 26-33, July 2021. DOI: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-07-07>. ISSN 2767-3278. 26-33-b.

6. Кожокаръ О.П. Тематический тезаурус как средство развития понятийного мышления в процессе подготовки будущих учителей. //Вестник Сургутского педагогического университета. 2009. №2. С. 95-99.

7. Мирошниченко А.А., Мирошниченко И.Л. Тезаурус как модель задаваемой учебной информации. *Международный научно- исследовательский журнал*. Екатеринбург – 2016. № 12 (54). Часть 4. Декабрь. 56-58-b. DOI: 10.18454/IRJ.2016.54.236

8. Пак Н.И. О концепции информационного подхода в обучении // Вестник КГПУ им. В.П.Астафьева. 2011. № 1. С. 91-98.

9. Пушкарева Т.П. Формирование интегрированного тезауруса как

результат обучения математике//Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 2012, №2.С.132-137

10. Пушкарева Т.П.Особенности обучения математиков в условиях информационного общества// Приволжский научный вестник. № 3 (7) – 2012

11. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O ‘QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. *Talqin va tadqiqotlar*.

12. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 448-452.

13. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG ‘ICH TA’LIMDA CHET TILI O ‘QITISHDA QO ‘LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.

14. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA’LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.

15. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.

16. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).